

<http://www.bulletennauki.com/>

УДК 006.034/334.021:35

**ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ**

**ASSESSMENT EXPERIENCE AND BUSINESS REPUTATION OF SUBJECTS OF
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: A NEW NATIONAL STANDARD**

©Баурина С. Б.

канд. экон. наук

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

г. Москва, Россия

baurinaaa@yandex.ru

©Baurina S. B.

PhD

Plekhanov Russian University of Economics

Moscow, Russia

baurinaaa@yandex.ru

©Шановалова В. И.

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

г. Москва, Россия

vikusik_96@list.ru

©Shapovalova V. I.

Plekhanov Russian University of Economics

Moscow, Russia

vikusik_96@list.ru

Аннотация. В статье рассматривается новый национальный стандарт оценки деловой репутации предприятий ГОСТ Р 66.0.01-2015. Авторы конкретизируют руководящие принципы оценки опыта и деловой репутации. Описываются экспертные (качественные) и количественные (расчетные) методы оценки опыта и деловой репутации компаний. Приведены цели экспертной оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности; для факторной модели деловой репутации организации используется индекс, зависящий от достоверности сведений и воздействия различных факторов.

Abstract. In article the new national standard of an assessment of business reputation of the state standard specifications Р 66.0.01-2015 enterprises is considered. Authors concretize the guidelines of an assessment of experience and business reputation. Expert (qualitative) and quantitative (settlement) methods of an assessment of experience and business reputation of the companies are described. The purposes of an expert assessment of business reputation of subjects of business activity are given; for factorial model of business reputation of the organization the index depending on reliability of data and influence of various factors is used.

Ключевые слова: опыт, деловая репутация, субъект, предпринимательская деятельность, стандарт, принцип, метод, модель.

<http://www.bulletennauki.com/>

Keywords: experience, reputation, subject, business, standard, principle, method, model.

С 01.10.2015 г. в России вступил в силу стандарт оценки деловой репутации предприятий: ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы» (утв. Приказом Росстандарта от 10.07.2015 г.)

Стандарт разработан Техническим комитетом 066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий».

ГОСТ Р 66.0.01 содержит базовую методологию и устанавливает общие положения и структуру российской национальной системы стандартов в области оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.

Деловая репутация определяется в данном нормативном акте как совокупность характеристик, определяющая уровень доверия и мотивации для обращения к услугам или приобретения товаров оцениваемого субъекта предпринимательской деятельности [3].

ГОСТ Р 66.0.01 состоит из 10 разделов: Область применения; Нормативные ссылки; Термины и определения; Общие положения; Руководящие принципы оценки опыта и деловой репутации; Порядок проведения экспертной оценки третьей стороной; Модели оценки деловой репутации; Состав объектов стандартизации, структура системы стандартов «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» и их обозначение; Требования к разработке стандартов в системе стандартов «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности»; Требования к экспертам в области оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.

Система стандартов по оценке опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности является нормативной базой для оценки эффективности деятельности субъектов предпринимательской деятельности исходя из оценки их финансовых показателей, кадрового потенциала, ресурсной обеспеченности и качества принимаемых управленческих решений [5, с. 213].

Стандарты системы обеспечивают:

- повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности;
- проведение объективной оценки субъектов предпринимательской деятельности на основе единого подхода и методологии;
- оказание помощи потребителям в компетентном выборе поставщиков товаров, услуг, работ.

Стандарт ГОСТ Р 66.0.01-2015 определяет руководящие принципы оценки опыта и деловой репутации: добровольность, открытость, бездискриминационный доступ в отношении заявителей при оценке опыта и деловой репутации; объективность и достоверность оценки и воспроизводимости ее результатов; конфиденциальность информации; защита интересов заявителей; доступность информации о результатах оценки для заинтересованных лиц; компетентность экспертов. Данные принципы являются основой для выработки требований по оценке опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности в различных сферах экономической деятельности.

Положения ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы» следует применять для проведения самооценки и оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности второй и третьей стороной, а также при разработке систем добровольной сертификации, создаваемых в соответствии с Федеральным законом РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ (с изм. на

<http://www.bulletennauki.com/>

28.11.2015 г.) для оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.

Оценку опыта и деловой репутации осуществляют экспертными (качественными) и количественными (расчетными) методами.

Количественный (расчетный) метод применяют при оценке деловой репутации по результатам продажи финансовых активов с использованием экономической модели.

Экспертный метод по оценке опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности применяют в целях:

–определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. на 30.12.2015 г.);

–выбора поставщика продукции, исполнителя услуг (работ) в качестве генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика, исполнителя работ, поставщика товаров;

–получения руководством организации объективной оценки опыта и деловой репутации организации.

Экспертный метод оценки предусматривает использование факторной модели [2, с. 240].

Стандарт ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы» включает описание моделей оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности: экономической и факторной.

В экономической модели оценка деловой репутации организации определяют расчетным путем как разницу между ценой покупки предприятия, как правило, определяемой на торгах, и фактической стоимостью всех его активов [4, с. 232].

В факторной модели оценка деловой репутации организации выражается индексом, зависящим от достоверности сведений и воздействия различных факторов: «история» (субфакторы: «количество лет на рынке», «рост организации»), «средства» (субфакторы: «основные средства», «финансовая автономия» и пр.), «кадры» (субфакторы: «руководители организации», «среднее звено», «награды и звания»), «имидж». Оценка деловой репутации по факторной модели проводится с применением установленных коэффициентов весомости.

Выбранная разработчиками методология факторной оценки отвечает целям разработки стандарта, является объективной и верифицируемой [1, с. 56].

Применение стандарта ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы» будут способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции и услуг отечественных предприятий посредством повышения информированности конечного потребителя о деятельности той или иной коммерческой организации.

Список литературы:

1. Баурина С. Б. Управление документацией в системе менеджмента качества предприятия // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2013. №2(3). С. 53–57.
2. Баурина С. Б. Инструменты и методы бережливого производства // Вестник АКСОР. 2012. №4 (24). С. 238–240.
3. ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения,

<http://www.bulletennauki.com/>

требования и руководящие принципы». Режим доступа: <http://files.stroyinf.ru/Index/60/60365.htm> (дата обращения 25.12.2015).

4. Катайкина Н. Н. Материальные условия воспроизводства человеческого потенциала региона // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2015. №1 (33). С. 230–236.

5. Терешина А. А., Фазлетдинова Д. В., Баурина С. Б. Особенности предпринимательской деятельности современных российских фирм // Новая наука: стратегия и вектор развития. 2015. №6–1. С. 213–216.

References:

1. Baurina S. B. Upravlenie dokumentaciej v sisteme menedzhmenta kachestva predpriyatija [Document management in the company's quality management system]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika firmy, 2013, no. 2 (3), pp. 53–57.

2. Baurina S. B. Instrumenty i metody berezhlivogo proizvodstva [Tools and techniques of lean manufacturing]. Vestnik AKSOR, 2012, no. 4 (24), pp. 238–240.

3. GOST R 66.0.01-2015 “Ocenka opyta i delovoj reputacii sub#ektov predprinimatel'skoj dejatel'nosti. Nacional'naja sistema standartov. Obshhie polozhenija, trebovanija i rukovodjashhie principy” [“Evaluation of experience and business reputation of the business entities. The National Standards System. General provisions, requirements and guidelines”]. Available at: <http://files.stroyinf.ru/Index/60/60365.htm>, accessed 25.12.2015.

4. Kataykina N. N. Material'nye uslovija vosproizvodstva chelovecheskogo potenciala regiona [The material conditions of reproduction of the human potential of the region]. Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatishcheva, 2015, no. 1 (33), pp. 230–236.

5. Tereshina A. A., Fazletdinova D. V., Baurina S. B. Osobennosti predprinimatel'skoj dejatel'nosti sovremennyh rossijskih firm [Features of the modern business activities of Russian companies]. Novaja nauka: strategija i vektor razvitija, 2015, no. 6–1, pp. 213–216.

*Работа поступила в редакцию
29.01.2016 г.*

*Принята к публикации
04.02.2016 г.*